

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL

ISSN: 2181-4163

IMPACT FACTOR: 8.2

The international scientific journal "Interpretation and researches" publishes the results of scientific research conducted by school teachers, university students, professors and teachers, and independent researchers in the form of scientific articles. This journal is indexed in authoritative databases and published in electronic form.

The international scientific journal has certificate No. 054841 of the Agency for the Development of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan. The journal accepts articles in the following areas: 1. Exact sciences 2. Natural sciences 3. Engineering sciences 4. Pedagogical sciences 5. Social and human sciences 6. Medical sciences. Note for authors of articles: articles are accepted in Uzbek, Russian, English, Karakalpak.

INTERPRETATION AND RESEARCHES

GOOGLE SCHOLAR ZENODO CYBERLENINKA OPEN AIRE

interpretationandresearches.uz

№20(66)
30.10.2025

	Ibragimov Akmal Akramovich Hasanjon Bahodirov Bahtiyorjon o'g'li	
31.	TERMINLAR TIZIMI LINGVISTIK TADQIQOTLARNING ASOSIY OBYEKTI SIFATIDA Mukhammadjon Ergashev Elvina Sherefetdinova	171
32.	TURLI TIZIMLI TILLARDA TEATR LEKSIKASI RIVOJINING LINGVISTIK VA EKSTRALINGVISTIK OMILLARI Mukhammadjon Ergashev Elvina Sherefetdinova	175
33.	OZIQ-OVQAT SANOATIDA INNOVATSION RIVOJLANISH MODELI: IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI Ibragimov Akmal Akramovich Hasanjon Bahodirov Bahtiyorjon o'g'li	179
34.	ОДИЛ СУДЛОВ СОҲАСИДА МАЛАКАЛИ КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШ КУЧАЙТИРИЛДИ Б.Абдимуминов Р.Эргашев	190
35.	РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Саттаров Шухрат Хасанович Зуфтаров Алиаскар Бахадирович	192
36.	BOUSSINESQ TIPIDAGI KASR TARTIBLI TENGLAMALARI UCHUN KOSHI MASALASI Maxmudova Dilnoza Gayratovna	198
37.	DINIY FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING ETIMOLOGIYASI VA ULARNING O'ZBEK MADANIYATIDAGI O'RNI Turgunova Buxalicha Abdumutalib qizi	205
38.	ПРОФЕССОР ҲАМИД ЗИЁЕВ ШАХСИЙ АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИДА “1898 ЙИЛ АНДИЖОН ҚЎЗҒОЛONI”ГА ОИД ҲУЖЖАТЛАР Азимова Юлдуз Джура қизи	209

DINIY FRAZEOLGIK BIRLIKLARNING ETIMOLOGIYASI VA ULARNING O‘ZBEK MADANIYATIDAGI O‘RNI

Turgunova Buxalicha Abdumutalib qizi

Qo‘qon universiteti Andijon filiali,
ingliz filologiyasi kafedrası o‘qituvchisi

buxalicha1993@gmail.com

ORCID iD: 0009-0000-4292-1500

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek tilidagi diniy frazeologik birliklarning etimologiyasi va ularning xalq madaniyatidagi o‘rni tahlil qilinadi. Qur‘on oyatlari, hadislar, shuningdek o‘zbek va xorijiy tilshunoslarning ilmiy qarashlari asosida “shukur qilmoq”, “musulmonchilik asta-chilik”, “Alloh sabr bersin” kabi iboralar semantik va lingvomadaniy nuqtai nazardan tadqiq etiladi. Tadqiqot natijalari diniy frazeologizmlarning xalq tafakkurida axloqiy va ruhiy qadriyatlarni shakllantiruvchi vosita sifatidagi rolini yoritadi.

Kalit so‘zlar: diniy frazeologizmlar, etimologiya, Qur‘on, madaniyat, shukur, semantika, o‘zbek tili, iymon.

Abstract: This article explores the etymology and cultural significance of religious phraseological units in the Uzbek language. Drawing on the Quranic verses, Hadiths, and scholarly insights of Uzbek and foreign linguists, it analyzes expressions such as “*to be grateful*” (*hukur qilmoq*) and “*patience in faith*” (*musulmonchilik asta-chilik*). The study reveals that religious phraseologisms not only embody moral and spiritual values but also reflect the Uzbek people’s worldview, faith, and cultural memory.

Keywords: religious phraseologisms, etymology, Qur‘an, culture, gratitude, semantics, Uzbek language, faith.

Til inson tafakkurining eng muhim ifoda vositasi bo‘lib, u orqali xalqning dunyoqarashi, qadriyatlari va diniy e‘tiqodlari namoyon bo‘ladi. Frazeologik birliklar esa milliy madaniyatning, tarixiy tajribaning, diniy va axloqiy qadriyatlarning tilda mustahkam o‘rnashgan shaklidir. O‘zbek tilidagi diniy frazeologik birliklar xalq tafakkurida chuqur ildiz otgan, ular nafaqat diniy qarashlarni, balki axloqiy-ruhiy holatlarni, insoniy munosabatlarni ham ifodalaydi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, globallashuv va texnologik rivojlanish davrida diniy mazmundagi turg‘un birikmalarning semantik mohiyatini saqlash, ularni yosh avlod ongida to‘g‘ri talqin etish milliy madaniyatni asrashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jihatdan diniy frazeologizmlarning etimologiyasi, ularning kelib chiqish manbalari va xalq hayotidagi o‘rni ilmiy tahlilni talab etadi.

Tadqiqot lingvomadaniy, etimologik va semantik tahlil metodlariga asoslanadi. Asosiy nazariy manbalar sifatida o‘zbek tilshunosligidagi Sh. Safarov, E. Begmatov, M.R. Galieva, va xorijiy frazeologiya nazariyasidagi A.V. Kunin,

R. Moon, A. Cowie hamda V. Vinogradovlarning qarashlari tahlil qilindi. Shu bilan birga, diniy matnlarning (Qur‘on, hadis, tafsir asarlari) tilshunoslik jihatdan o‘rganilishi orqali diniy iboralar va ularning xalq tafakkuridagi o‘rniga aniqlik kiritildi. Maqola doirasida diniy frazeologizmlarning semantik maydoni, ularning diniy konseptual asoslari, shuningdek, xalq og‘zaki ijodidagi aks sadosi ham o‘rganildi.

O‘zbek tilidagi diniy frazeologizmlar xalqning e‘tiqodi, diniy dunyoqarashi va ruhiy-axloqiy qadriyatlarini ifodalovchi muhim birliklardir. Ularning aksariyati Qur‘on oyatlari, hadislar yoki Payg‘ambarimiz Muhammad (s.a.v.) hayotiga oid rivoyatlarga borib taqaladi. Masalan, “musulmonchilik asta-chilik” iborasi xalq orasida diniy masalalarda shoshilmaslik, iymon va amalni sekin, ammo ishonch bilan mustahkamlashni anglatadi. Bu ifoda o‘z manbasini islomning ilk davridan oladi. Payg‘ambarimiz Muhammad (s.a.v.) islomni targ‘ib qilganlarida, Alloh taolo bandalariga iymon va ibodatni bosqichma-bosqich singdirgan. Shuning uchun ham Qur‘onda: “Alloh sizlarga iymon va sabrni nasib etsin, zero, U sabr qiluvchilarni yaxshi ko‘radi” (Baqara, 153-oyat). Bu oyat mazmunida diniy sabr va bosqichlilik g‘oyasi mujassam. M.R. Galieva o‘z tadqiqotlarida “fazeologik birliklarning semantik qatlamida xalqning diniy dunyoqarashi aks etadi” deb ta’kidlaydi. Shu bois “asta-chilik” so‘zining diniy semantikasi “iymonning pishib yetilishi” bilan bog‘liq.

Yana bir ibora — “shukur qilmoq” — islom dini va o‘zbek xalq madaniyatining ajralmas konseptidir. Qur‘onda Alloh taolo marhamat qiladi: “Va Robbingiz Qasamki, Agar shukur qilsangiz, albatta, sizlarga ziyoda qilaman” (Ibrohim surasi, 7-oyat). Bu oyat asosida shakllangan “shukur qilmoq” frazeologik birligi xalq nutqida hayotdan rozi bo‘lish, boriga qanoat qilish va minnatdorchilik bildirish ma’nosida qo‘llanadi. Bunday birliklar xalq tafakkurida “mavhum qadriyatni konkret nutqiy obraz orqali ifodalashga” xizmat qiladi. Shuningdek, “Alloh sabr bersin”, “nasib etmoq”, “ko‘ngli to‘q”, “duo qilmoq” kabi iboralar ham diniy konseptlar asosida shakllanib, xalq ruhiyatida iymon, sabr, taqdir va qanoat tushunchalarini mustahkamlaydi. Fazeologizmlarning bunday diniy-madaniy semantikasi, R. Moon ta’kidlaganidek, “Tildagi metaforik qatlam orqali insoniyatning tarixiy tajribasini ifodalovchi lingvomadaniy kod” sifatida namoyon bo‘ladi.

O‘zbek tili frazeologiyasida diniy birliklar faqat diniy matnlarning tildagi izlari emas, balki ular xalq ruhiyatini shakllantiruvchi, axloqiy me‘yorlarni mustahkamlovchi, iymoniy qadriyatlarni targ‘ib qiluvchi vositadir. Masalan, “shukur qilmoq” iborasi o‘z mohiyatida inson va Yaratuvchi o‘rtasidagi ruhiy aloqani bildiradi, “musulmonchilik asta-chilik” esa diniy e‘tiqodning mantiqiy va bosqichli

shakllanishini ifodalaydi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf “Tafsiri Hilol” asarida shunday yozadi: “Shukur — bu faqat til bilan aytiladigan so‘z emas, balki qalbdagi ro‘y beradigan e’tirof, iymon va amalning uyg‘unligidir.” Bu fikr tildagi diniy frazeologizmlarning chuqur ijtimoiy-ma’naviy ahamiyatini yoritadi. Shu bilan birga, A.V. Kunin frazeologizmlarning ijtimoiy-lisoniy mohiyatini “jamiyatning qadriyat tizimi bilan uyg‘un bo‘lgan turg‘un birliklar” sifatida izohlaydi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, diniy frazeologik birliklar milliy tafakkur va ma’naviy merosni aks ettiruvchi “madaniy kodlar” bo‘lib, ularning har biri xalq hayot tarzining, iymonining va axloqining o‘ziga xos belgilarini mujassam etgan. Diniy frazeologik birliklar o‘zbek xalqining ruhiy-madaniy hayotini, iymoniy qadriyatlarini va tarixiy xotirasini aks ettiruvchi muhim tildagi hodisalardir. Ularning etimologiyasi diniy manbalarga, asosan Qur‘on oyatlari, hadislar va tafsiriy asarlarga borib taqaladi.

O‘zbek tilida “shukur qilmoq”, “Alloh sabr bersin”, “nasib etmoq” kabi birliklar xalq ongida diniy dunyoqarashni mustahkamlaydi. Bu iboralar orqali xalq hayot falsafasi, minnatdorchilik, sabr, va e’tiqod g‘oyalari tilda abadiylashgan. Shunday qilib, diniy frazeologik birliklar nafaqat tildagi obrazli ifoda vositasi, balki o‘zbek xalqining ma’naviy identifikatsiyasi va madaniy xotirasining tirik ko‘rinishidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Begmatov, E. (2011). *O‘zbek tili frazeologiyasining nazariy masalalari*. – Toshkent: Fan nashriyoti.
2. Galieva, M.R. (2020). *Til va madaniyat: lingvomadaniy birliklarning konseptual asoslari*. – Toshkent: O‘zMU nashriyoti.
3. Hilol, M. S. M. (2017). *Tafsiri Hilol*. – Toshkent: Hilol-Nashr.
4. Kunin, A.V. (1996). *Kurs frazeologii sovremennogo angliyskogo yazyka*. – Moskva: Vysshaya shkola.
5. Moon, R. (1998). *Fixed Expressions and Idioms in English: A Corpus-Based Approach*. – Oxford: Clarendon Press.
6. Qur‘oni Karim. *Ibrohim surasi, 7-oyat; Baqara surasi, 153-oyat*.
7. Safarov, Sh. (2008). *Til va madaniyat: lingvokulturologiya asoslari*. – Toshkent: Fan nashriyoti.
8. Sodiq, M. S. M. Y. (2019). *Islom odobi*. – Toshkent: Hilol-Nashr.
9. Vinogradov, V.V. (1977). *Ocherki po frazeologii russkogo yazyka*. – Moskva: Nauka.
10. Cowie, A.P. (2001). *Phraseology: Theory, Analysis, and Applications*. – Oxford: Oxford University Press.
11. Safarov, Sh., & Rahimov, A. (2012). *Lingvokulturologiya va frazeologiya: o‘zbek tilida diniy birliklarning tahlili*. – Andijon: ASU nashriyoti.

12. Yusuf, M.S.M. (2014). *Hadis va hayot*. – Toshkent: Hilol-Nashr.
13. Partridge, E. (1985). *Origins: A Short Etymological Dictionary of Modern English*. – London: Routledge.
14. Begmatov, E. (2005). *Frazeologik birliklarning semantik va stilistik tahlili*. – Toshkent: O‘zMU nashriyoti.
15. Qodirova, D. (2022). *O‘zbek tili frazeologiyasida diniy birliklarning semantik tizimi*. – Toshkent: Filologiya fanlari dissertatsiyasi.